

INCIDÊNCIA DE TRANSTORNO DEPRESSIVO MAIOR EM ACADÊMICOS DE MEDICINA

[Área do Conhecimento, Ciências da Saúde, Medicina, Saúde Coletiva,](#)
[Volume 28 – Edição 129/DEZ 2023 SUMÁRIO / 16/12/2023](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10396307

Laura Sant' Anna Sudario dos Santos¹

Ulisses Rezende Brandão²

Juliana Lilis da Silva²

Natália de Fátima Gonçalves Amâncio³

RESUMO:

Introdução: os transtornos mentais são condições clínicas que se manifestam por meio de modificações nos pensamentos, comportamentos ou emoções. A depressão é percebida nos estudantes como um dos transtornos mentais mais recorrentes, sendo o curso de Medicina o mais prevalente. Isso ocorre devido à extensa carga horária, redução das atividades de lazer, competição intensa entre os estudantes, exposição a situações de morte e sofrimento humanos, incertezas relacionadas ao futuro profissional, pressões pessoais e sociais e desafios financeiros, o que afeta esses acadêmicos em âmbito pessoal e profissional. **Objetivo:** analisar a incidência do Transtorno Depressivo Maior em acadêmicos de medicina e avaliar os fatores que desencadeiam tal condição durante a graduação, seus impactos na saúde e na vida

profissional do estudante. **Método:** consiste em uma revisão integrativa da literatura, com busca abrangente nas bases de dados BVS, Google Scholar, SciELO, *PubMed* e *EbscoHost*. Utilizou-se da estratégia PICO, sendo a questão central: “Qual a incidência de depressão em estudantes de Medicina?”. Os critérios de inclusão foram artigos em português, inglês e espanhol, publicados de 2019 a 2023 nas plataformas citadas, encontrados com os descritores: transtorno depressivo maior, saúde do estudante, transtornos mentais, esgotamento psicológico. Como critério de exclusão, não foram utilizados artigos que não foram encontrados completos digitalmente e gratuitamente e artigos em que o título e o resumo não estavam de acordo com o tema. **Resultados:** a incidência de depressão nos acadêmicos de Medicina é maior quando comparada à população geral e aos outros cursos de graduação. A prevalência de depressão é maior no sexo feminino e existe uma variedade de resultados quanto ao período específico com maior incidência de depressão (ciclo básico, clínico e internato). Destaca também a relação das escolas médicas com o crescente índice de acadêmicos com sinais e sintomas depressivos, devido à carga horária e intimidação por docentes. Além disso, expõe uma relação dos sinais e sintomas com o uso irregular de psicotrópicos. **Discussão:** evidencia os fatores genéticos e socioambientais que são fatores de risco para o surgimento da depressão nos acadêmicos de Medicina, como histórico familiar psiquiátrico, insônia, desempenho acadêmico e desafios financeiros. Demonstra ainda fatores de proteção, como ser precedente da cidade onde estuda e morar com a família. Dentre as consequências estão uso irregular por automedicação de psicotrópicos e psicoestimulantes, ideação ou tentativa suicida e possível abandono acadêmico. **Conclusão:** este estudo destaca a importância de intervenções para promoção da saúde mental, como tratamento psicológico e exercício físico, nos acadêmicos de Medicina, visando reduzir a incidência de depressão adquirida na graduação e garantir o bem-estar biopsicossocial dos discentes.

Palavras-chaves: Depressão. Acadêmicos de Medicina. Transtorno Depressivo Maior.

ABSTRACT:

Introduction: Mental disorders are clinical conditions that manifest themselves through changes in thoughts, behaviors or emotions. Depression is perceived among students as one of the most recurrent mental disorders, with the medical course being the most prevalent. This is due to the extensive workload, reduced leisure activities, intense competition between students, exposure to situations of human death and suffering, uncertainties regarding their professional future, personal and social pressures and financial challenges, all of which affect these students on a personal and professional level. **Objective:** To analyze the incidence of Major Depressive Disorder in medical students and assess the factors that trigger this condition during undergraduate studies, its impact on students' health and professional life. **Method:** This is an integrative literature review, with a comprehensive search in the VHL, Google Scholar, SciELO, PubMed and EbscoHost databases. The PICO strategy was used, with the central question being: "What is the incidence of depression in medical students?". The inclusion criteria were articles in Portuguese, English and Spanish, published between 2019 and 2023 on the aforementioned platforms, found with the descriptors: major depressive disorder, student health, mental disorders, psychological exhaustion. The exclusion criteria were articles that could not be found complete digitally and free of charge and articles in which the title and abstract were not in line with the topic. **Results:** the incidence of depression in medical students is higher when compared to the general population and other undergraduate courses. The prevalence of depression is higher in females and there is a variety of results regarding the specific period with the highest incidence of depression (basic cycle, clinical and internship). It also highlights the relationship between medical schools and the growing rate of students with signs and symptoms of depression, due to the workload and intimidation by teachers. It also exposes a relationship between signs and symptoms and the irregular use of psychotropic drugs. **Discussion:** This study highlights genetic and socio-environmental factors that are risk factors for the onset

of depression in medical students, such as psychiatric family history, insomnia, academic performance and financial challenges. There are also protective factors, such as being from the city where they study and living with family. Among the consequences are irregular self-medication with psychotropic and psychostimulant drugs, suicidal ideation or attempts and possible academic dropout. **Conclusion:** This study highlights the importance of interventions to promote mental health, such as psychological treatment and physical exercise, in medical students, with the aim of reducing the incidence of depression acquired during undergraduate studies and ensuring the biopsychosocial well-being of students.

Key-words: Depression. Medical Students. Major depressive disorder.

RESUMEN:

Introducción: Los trastornos mentales son condiciones clínicas que se manifiestan a través de cambios en los pensamientos, el comportamiento o las emociones. La depresión es percibida entre los estudiantes como uno de los trastornos mentales más recurrentes, siendo el curso de medicina el de mayor prevalencia. Esto se debe a la gran carga de trabajo, a la reducción de las actividades de ocio, a la intensa competencia entre estudiantes, a la exposición a situaciones de muerte y sufrimiento humano, a las incertidumbres sobre su futuro profesional, a las presiones personales y sociales y a los desafíos financieros, todo lo cual afecta a estos estudiantes a nivel personal y profesional. **Objetivo:** analizar la incidencia del Trastorno Depresivo Mayor en estudiantes de medicina y evaluar los factores desencadenantes de esta condición durante los estudios de pregrado, su impacto en la salud y en la vida profesional de los estudiantes. **Método:** Se trata de una revisión bibliográfica integradora, con búsqueda exhaustiva en las bases de datos BVS, Google Scholar, SciELO, PubMed y EbscoHost. Se utilizó la estrategia PICO, siendo la pregunta central: “¿Cuál es la incidencia de la depresión en estudiantes de medicina?”. Los criterios de inclusión fueron artículos en portugués, inglés

y español, publicados entre 2019 y 2023 en las plataformas mencionadas, encontrados con los descriptores: trastorno depresivo mayor, salud estudiantil, trastornos mentales, agotamiento psicológico. Los criterios de exclusión fueron artículos que no se pudieron encontrar completos digitalmente y de forma gratuita, y artículos en los que el título y el resumen no se ajustaban al tema. **Resultados:** la incidencia de depresión en estudiantes de medicina es mayor en comparación con la población general y otros programas de pregrado. La prevalencia de depresión es mayor en el sexo femenino y hay variedad de resultados en cuanto al período específico con mayor incidencia de depresión (ciclo básico, ciclo clínico y pasantía). También destaca la relación entre las facultades de medicina y el creciente número de académicos con signos y síntomas de depresión, debido a la carga de trabajo y a la intimidación por parte de los profesores. También muestra una relación entre los signos y síntomas y el uso irregular de psicofármacos. **Discusión:** Este estudio destaca factores genéticos y socioambientales que son factores de riesgo para el inicio de la depresión en estudiantes de medicina, como antecedentes familiares psiquiátricos, insomnio, rendimiento académico y desafíos financieros. También muestra factores protectores, como ser de la ciudad donde estudian y vivir con la familia. Entre las consecuencias se encuentran la automedicación irregular con psicofármacos y psicoestimulantes, la ideación o intentos suicidas y el posible abandono académico.

Conclusión: Este estudio resalta la importancia de las intervenciones para promover la salud mental, como el tratamiento psicológico y el ejercicio físico, en estudiantes de medicina, con el objetivo de reducir la incidencia de depresión adquirida durante los estudios de pregrado y garantizar su bienestar biopsicosocial.

Palabras-clave: Depresión. Estudiantes de Medicina. Trastorno depresivo mayor.

1 INTRODUÇÃO

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde mental compreende o aspecto do bem-estar subjetivo, da autonomia, da competência e do potencial de auto realização intelectual e emocional. Nesse viés, os transtornos mentais são condições clínicas que se manifestam por meio de modificações nos pensamentos, comportamentos ou emoções, muitas vezes causando sofrimento pessoal e prejuízo no funcionamento psicológico. Essas condições não apenas afetam o indivíduo que as vivencia, como também podem ter impactos adversos nas pessoas que fazem parte de seu convívio social (CASSOL *et al.*, 2021).

De forma mais específica, analisando as estatísticas dos transtornos mentais no Brasil, segundo a OMS, cerca de 5,8% da população brasileira sofrem de depressão – o que resulta em aproximadamente 11,5 milhões de casos. A origem dessa condição é complexa, envolvendo múltiplos fatores, incluindo disfunção de neurotransmissores como dopamina, noradrenalina e serotonina. Além disso, é influenciada por fatores genéticos, ambientais e comportamentais. Ela se manifesta através de sintomas como tristeza, a maior parte do tempo, perda de prazer, alterações no sono e no apetite (OLIVEIRA, 2019).

Dentre os brasileiros, a depressão vem se manifestando nos estudantes como um dos transtornos mentais mais recorrentes, trazendo diversos prejuízos à formação profissional deles (SOUZA *et al.*, 2022). No âmbito de prevalência em cursos superiores, o de Medicina demonstrou-se mais vulnerável, sendo que cerca de 52,0% dos estudantes dos cursos médicos são atingidos pela depressão (PIRES; SOUSA, 2022).

Como justificativa para o alto índice de depressão entre acadêmicos de Medicina, estudos indicam o ambiente psicologicamente adverso criado pelas faculdades, o que é refletido na extensa carga horária, escassez de tempo para atividades de lazer, competição intensa entre os estudantes, exposição a situações de morte e sofrimento humanos, desafios

financeiros, incertezas relacionadas ao futuro profissional, pressões pessoais e sociais (MAIA *et al.*, 2020).

A partir dos dados da OMS expostos anteriormente, justifica-se esse presente estudo de revisão literária devido ao impacto causado pela depressão nos estudantes de medicina, o que prejudica vários aspectos de suas vidas, incluindo a atuação como profissionais. Nesse sentido, em estudos posteriores, pode ocorrer uma intervenção nas causas e nos agravantes dessa situação.

Diante do exposto, esse estudo em forma de revisão literária tem como objetivo analisar a incidência do Transtorno Depressivo Maior em acadêmicos de medicina, além de avaliar os fatores que desencadeiam tal condição durante a graduação e seus impactos na saúde e na vida profissional do estudante.

2 METODOLOGIA

O presente estudo consiste de uma revisão exploratória integrativa de literatura. A revisão integrativa foi realizada em seis etapas: 1) identificação do tema e seleção da questão norteadora da pesquisa; 2) estabelecimento de critérios para inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura; 3) definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados; 4) categorização dos estudos; 5) avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa e interpretação e 6) apresentação da revisão.

Na etapa inicial, para definição da questão de pesquisa utilizou-se da estratégia PICO (Acrônimo para *Patient, Intervention, Comparison e Outcome*). Assim, definiu-se a seguinte questão central que orientou o estudo: “Qual a incidência de depressão em estudantes de medicina? ” Nela, observa-se o P: estudantes de medicina; I: depressão; C: não houve objeto de comparação; O: incidência.

Para responder a esta pergunta, foi realizada a busca de artigos envolvendo o desfecho pretendido utilizando as terminologias

cadastradas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCs) criados pela Biblioteca Virtual em Saúde desenvolvido a partir do *Medical Subject Headings da U.S. National Library of Medicine*, que permite o uso da terminologia comum em português, inglês e espanhol. Os descritores utilizados foram: transtorno depressivo maior, saúde do estudante, transtornos mentais, esgotamento psicológico. Para o cruzamento das palavras chaves utilizou-se os operadores booleanos “and”, “or” “not”.

Realizou-se um levantamento bibliográfico por meio de buscas eletrônicas nas seguintes bases de dados: Google Scholar; Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), *Scientific Electronic Library Online (SciELO)*, *National Library of Medicine (PubMed)*, *EbscoHost*.

A busca foi realizada no mês de agosto de 2023. Como critérios de inclusão, limitou-se a artigos escritos em português, inglês e espanhol, publicados nos últimos cinco anos (2019 a 2023), que abordassem o tema pesquisado e que estivessem disponíveis eletronicamente em seu formato integral, foram excluídos os artigos em que o título e resumo não estivessem relacionados ao tema de pesquisa e pesquisas que não tiverem metodologia bem clara.

Após a etapa de levantamento das publicações, foram encontrados 40 artigos, dos quais foram realizados a leitura do título e resumo das publicações considerando o critério de inclusão e exclusão definidos. Em seguida, realizou-se a leitura na íntegra das publicações pré-selecionadas, atentando-se novamente aos critérios de inclusão e exclusão, sendo que 18 artigos não foram utilizados devido aos critérios de exclusão. Foram selecionados vinte e dois artigos para análise final e construção da revisão.

Posteriormente à seleção dos artigos, realizou-se um fichamento das obras selecionadas a fim de selecionar a coleta e análise dos dados. Os dados coletados foram disponibilizados em um quadro, possibilitando ao

leitor a avaliação da aplicabilidade da revisão integrativa elaborada, de forma a atingir o objetivo desse método.

A **Figura 1** demonstra o processo de seleção dos artigos por meio das palavras-chaves de busca e da aplicação dos critérios de inclusão e exclusão citados na metodologia. O fluxograma leva em consideração os critérios elencados pela estratégia PRISMA (Page *et al.*, 2021).

Figura 1 – Fluxograma da busca e inclusão dos artigos

Fonte: Adaptado do *Preferred Reporting Items for Systematic review and Meta-Analyses* (PRISMA). Page *et al.*, (2021).

3 RESULTADOS

A **Tabela 1** sintetiza os principais artigos que foram utilizados na presente revisão de literatura, contendo informações relevantes sobre os mesmos, como os autores, o ano de publicação, o título e os achados relevantes.

Tabela 1 – Fatores relacionados ao transtorno depressivo maior em acadêmicos de medicina encontrados nas publicações do período de 2019 a 2023.

Estudo	Título	Achados principais
1. FERREIRA <i>et al.</i> , 2023	A saúde mental dos estudantes de medicina: uma revisão integrativa	- Sofrimento naturalizado + estratégias como a negação, o isolamento, a culpa, a racionalização e o silêncio sobre o acometimento. - A própria instituição oprime seus alunos com enorme cobrança com cargas horárias exaustivas.
2. SPERLING <i>et al.</i> , 2023	Prevalence, characteristics and measurement of somatic symptoms related to mental health in medical students: a scoping review	- Alunos + velhos têm estratégias de enfrentamento + adaptativas, como melhor capacidade de planejamento.
3. ZATT; LO; TAM, 2023	Pooled prevalence of depressive symptoms among medical students: and individual participant data meta-analysis	- Estudantes de medicina do quarto ano com idade ↑ de 24 anos apresentaram chances significativamente ↑ de estar em estado <u>depressivo do que os + novos</u> nos anos anteriores.
4. MIJATOVIIY <i>et al.</i> , 2023	Prevalence and factors associated with depressive symptoms among medical students in their first and final year of study	- Estudantes de medicina do último ano com relacionamentos sociais ruins ou médios tinham chances cinco vezes ↑ de apresentar sintomas depressivos moderados a graves.
5. CARLOS <i>et al.</i> , 2023	Behavioral and psychosocial factors related to mental distress among medical students	- Fatores de risco: qualidade do sono, sentimentos de impostor, estresse e, <u>em ↓ grau</u> , dificuldades financeiras. - 1/3 dos estudantes nesta amostra tinha histórico de ideação ou tentativa de suicídio, o estudo entende que indivíduos em risco estão se auto-selecionando para o campo médico.

- | | | |
|---------------------------------|---|---|
| 6. SILVA <i>et al.</i> , 2023 | Mental Health and psychodrugs use among medical students | <ul style="list-style-type: none"> - Motivos: estresse, ansiedade, medo, cansaço, insônia e busca por melhor desempenho cognitivo. - Antidepressivos: 59,8% - 30% dos voluntários do primeiro ano e 32% dos voluntários do sexto ano. - Mais de 1/3 dos acadêmicos com sintomas depressivos. <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - 28% dos estudantes usam psicofármacos por automedicação. |
| 7. ALMEIDA <i>et al.</i> , 2022 | A prevalência do adoecimento psicológico e psiquiátrico estudantes de medicina: uma revisão integrativa | <ul style="list-style-type: none"> - Estudantes do primeiro período se sentem mais estressados, devido à grande carga horária teórica = ↑ sintomas depressivos. |
| 8. SOUZA <i>et al.</i> , 2022 | Fatores associados a ansiedade/depressão nos estudantes de Medicina durante distanciamento social devido à Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> - Prevalencia quando comparadas com pesquisas feitas antes da pandemia. - ↓ rendimento acadêmico concomitantemente ao ↑ dos sinais e sintomas de depressão. - Não demonstrou ↑ sinais e sintomas depressivos devido à ↓ atividades físicas. - ↓ a prática de lazer ou mesmo não praticar foi fator de risco para ansiedade e depressão nesse estudo. |
| 9. PIRES; SOUSA, 2022 | Depressão entre estudantes de Medicina no ano de 2022: um estudo comparativo entre o ensino tradicional e o ativo | <ul style="list-style-type: none"> - Desde o início do curso ↓ saúde mental dos estudantes. - 57,6% dos participantes apresentaram desejo suicida. - Estudantes do método ativo: ↑ risco de desenvolver sintomas depressivos. |

10. CAMPOS, 2022
- Síndrome do impostor e sua associação com depressão e burnout entre estudantes de medicina
- Fatores de risco: não ser casado (a), não contribuir com a renda familiar e não praticar atividade física.
 - Alunos do terceiro ano apresentaram ↑ prevalência e grau de gravidade da SI.
 - SI + ↑ gravidade de sintomas depressivos.
11. FASANELLA *et al.*, 2022
- Use of prescribed psychotropic drugs among medical students and associated factors: a cross-sectional study
- Mais da metade dos participantes que faziam uso de algum tipo de psicotrópico passaram a fazê-lo em algum momento do curso.
 - Fatores de proteção: ser precedente da região onde estuda e morar com a família.
 - Uso irregular de psicotrópicos = ↑ risco de agravamento dos sintomas depressivos.
12. MOIR *et al.*, 2022
- Depression in medical students: current insights
- Muitos médicos são atraídos para a profissão através das suas próprias experiências de sofrimento físico ou psicológico.
 - Fatores de risco: procedimentos de seleção, prováveis personalidades daqueles que são atraídos pela medicina, métodos de avaliação e ambiente clínico.
13. OLIVEIRA *et al.*, 2022
- Sinais, sintomas, fatores e patologias associados à síndrome do impostor em estudantes universitários
- Sintomas: descrença em relação à própria capacidade, autossabotagem, necessidade de aprovação alheia, procrastinação, ↓ autoestima e perfeccionismo.

14. OTTERO *et al.*, 2022 A saúde mental dos estudantes de medicina: uma revisão de literatura
- 41,3% dos acadêmicos com sintomas depressivos. A prevalência global era de 28% no período.
 - Medicina: quase 50% apresentam ↑ níveis de depressão, ansiedade e estresse. Prevalência em estudantes universitários de outros cursos: de 15 a 25%.
15. CASSOL *et al.*, 2021 Transtornos psiquiátricos nos acadêmicos de medicina
- Fatores etiológicos de ↑ importância entre estudantes de medicina: história psiquiátrica familiar, personalidade, histórico de vida e dificuldades socioeconômicas.
 - ↑ presença de sintomas de ansiedade e depressão no último ano da faculdade.
-
16. GAUDENS *et al.*, 2021 Depression, anxiety, burnout and empathy among Spanish medical students
- Causas: ↓ saúde e ↓ desempenho acadêmico.
 - Consequências: ↓ interesse em participação de atividades diárias, consumo de drogas psicotrópicas, conduta pouco profissional, ↑ do risco de ideação suicida e pensamentos de abandono da faculdade.
17. ZARZA *et al.*, 2020 Suffering depression: illness perception of informal primary caregivers of medical students with major depressive disorder
- ↓ desempenho acadêmico é um dos indicadores + evidentes.
 - Dinâmica familiar pode impactar na evolução do transtorno.
18. MAIA *et al.*, 2020 Prevalência de sintomas depressivos em estudantes de medicina com currículo de aprendizagem baseada em problemas
- ↑ de sintomatologia depressiva no início do curso e nos anos finais (internato).
 - Prevalência de sintomas depressivos ↑ naqueles que referiram outros diagnósticos psiquiátricos.
 - Taxa de suicídio entre acadêmicos de medicina > na população em geral e em outros grupos acadêmicos.

19. OLIVEIRA; ARAÚJO, 2019	Saúde mental do estudante de medicina	<ul style="list-style-type: none"> - Problemas nas atividades da formação médica= Síndrome de Burnout. - Fator protetor: atividade física como lazer. - <u>Índices Síndrome de Burnout</u> > depressão. - Pressão psicológica, ↑ carga de tarefas, ↑ sintomas depressivos, ↓ suporte social e sentimentos de rejeição = influenciadores da ideação suicida.
20. NEPOMUCENO; SOUZA; NEVES, 2019	Transtornos mentais comuns em estudantes de medicina	<ul style="list-style-type: none"> - Utilizam ansiolíticos e anfetaminas para <u>↑ a atenção e tempo acordados</u>, <u>p/ cumprir</u> todas as obrigações de estudo ao longo do curso. - Negação do médico como ser humano vulnerável.
21. HEIMAN; DAVIS; ROTHBERG, 2019	A deeper understanding of depression and suicidality among medical students	<ul style="list-style-type: none"> - ↑ desafios terapêuticos no trabalho: enfrentamento dos episódios depressivos e da ideação suicida, devido ao superego internalizado excessivamente rígido e à autoestima perfeccionista e frágil. - Antes de procurar terapia, os estudantes entrarão em contato com um membro do corpo docente ou um amigo.

Fonte: autoria própria, 2023.

4 DISCUSSÃO

No presente estudo foi possível verificar a prevalência e os fatores agravantes do transtorno depressivo maior em acadêmicos de Medicina. Os artigos selecionados demonstram que os índices de depressão são maiores nos estudantes de Medicina, mais especificamente nas mulheres, do que no restante da população em geral, sendo que o mesmo ocorre quando comparados aos acadêmicos de outros cursos. Por outro lado, verifica-se que a prevalência de depressão é maior entre estudantes do período pós pandemia do COVID-19 quando comparados aos estudantes do período anterior (SOUZA *et al.*, 2022). Ademais, PIRES e SOUSA (2022) afirmam ainda que, estudantes de método ativo possuem maiores chances de desenvolverem transtornos mentais durante a graduação,

dentre eles o transtorno depressivo maior. Portanto, este estudo revela a necessidade de projetos de prevenção de transtornos e promoção da saúde mental por parte das escolas médicas em direção aos alunos, visando reduzir a taxa de prevalência de depressão adquirida durante a graduação pelos acadêmicos de Medicina.

Dessa forma, é importante encontrar o período (ciclos básico, clínico e internato) de maior incidência de sinais e sintomas depressivos para que as intervenções propostas sejam de fato efetivas. Com base nos estudos mais recentes, como MIJATOVIY (2023), é possível concluir que desde o início do curso ocorre uma queda na saúde mental do estudante, porém, a situação sofre um pico de piora durante o internato, o que é justificado através da extensa carga horária, proximidade com o final do curso, prova de residência e introdução no mercado de trabalho. Além disso, nesse período os estudantes detêm mais conhecimentos, o que explica o elevado índice de automedicação através de psicotrópicos (SILVA *et al.*, 2023), sendo seu uso irregular um fator de agravamento dos sintomas depressivos (FASANELLA *et al.*, 2022).

A princípio, a maioria dos artigos utilizados citam a ansiedade, a insônia, a busca por melhor desempenho cognitivo e acadêmico, as dificuldades na dinâmica familiar, o estresse, o medo, o sentimento de impostor e o cansaço como causas reconhecidas da depressão em acadêmicos de Medicina. Fatores de risco mais específicos foram encontrados, como a condição socioeconômica do estudante, incluindo dificuldades financeiras e não contribuir na renda familiar (CARLOS *et al.*, 2023), além de fatores de proteção à saúde mental, como ser precedente da região onde estuda e morar com a família (FASANELLA *et al.*, 2022). É importante salientar que todo esse sofrimento do acadêmico de Medicina e do médico é naturalizado pela sociedade, o que, de acordo com NEPOMUCENO, SOUZA e NEVES (2019) os leva a negligenciar a própria saúde devido à negação do médico como ser humano vulnerável, ou seja, suscetível a desordens físicas e psíquicas assim como qualquer outra pessoa. Nesse viés, fica evidente que o meio possui grande influência na

saúde mental no indivíduo, podendo ser fator de risco ou protetor quando se trata do transtorno depressivo maior.

Somado a isso, é interessante observar que alguns fatores etiológicos são de muita importância para o desenvolvimento da depressão entre estudantes de medicina, como é o caso da história psiquiátrica familiar e da própria personalidade do acadêmico (CASSOL *et al.*, 2021). Sob o mesmo ponto de vista, HEIMAN, DAVIS e ROTHBERG (2019) afirmam que a faculdade de medicina seleciona um subgrupo de pessoas que vêm de uma cultura familiar que cria o potencial para depressão, com altas exigências e expectativas e baixa sintonia emocional. Essa ideia é reforçada por autores ainda mais recentes, como CARLOS *et al.* (2023), que demonstram em seu estudo que indivíduos em risco estão se auto selecionando para o campo médico. Além disso, a instituição também é identificada como causadora dos transtornos mentais adquiridos durante a graduação, já que oprime seus alunos com cargas horárias exaustivas e uma enorme cobrança por excelência (FERREIRA *et al.*, 2023). Sendo assim, este trabalho entende que além dos fatores socioambientais, sendo experiências pessoais de sofrimento físico ou psicológico, é possível afirmar que fatores genéticos influenciam nos crescentes índices de depressão nos acadêmicos de Medicina.

Como resultado, já que grande parte desses estudantes possuem depressão, o número relacionado a ideação ou tentativa suicida também é elevado. Como prova disso, MAIA *et al.* (2020) encontrou que, como na depressão, as taxas de suicídio entre acadêmicos de medicina são maiores do que na população em geral e em outros grupos acadêmicos, o que corrobora com os dados encontrados pelo estudo realizado por PIRES e SOUSA (2022), em que foi identificado que 57,6% dos participantes apresentaram desejo suicida.

A Síndrome de Burnout é caracterizada como uma reação inadequada ao estresse emocional crônico, resultante da intensa e constante interação com outras pessoas, manifestando-se tanto no âmbito profissional quanto

acadêmico, através de comportamento irritado e cansado, devido ao desgaste físico e emocional. O termo “Burnout”, traduzido do inglês como “queima após desgaste” sugere algo que deixou de funcionar devido à exaustão (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2019). Já a Síndrome do Impostor (SI), é percebida quando a pessoa duvida de suas próprias conquistas, mesmo com evidências contrárias a essa rotulação, apresentando um tipo de percepção ou sentimento de que seu êxito é consequência de fatores externos (OLIVEIRA *et al.*, 2022). Apesar de esta não ser considerada uma doença e não estar no mais recente Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-5), estudos concluíram que a SI afeta os acadêmicos de Medicina, demonstrando também maior gravidade de sintomas depressivos nesses estudantes quando associados à SI (CAMPOS *et al.*, 2022).

Nesse viés, assim como a ideação ou tentativa suicida e o uso irregular por automedicação de psicotrópicos, é possível citar outras consequências do transtorno depressivo maior em estudantes de Medicina, dentre elas a Síndrome de Burnout, pois sintomas depressivos moderados a graves são identificados como fator de risco para desenvolvimento da síndrome (OLIVEIRA; ARAÚJO, 2019), e a Síndrome do Impostor, que é vista como causa e consequência de aumento na gravidade de sintomas depressivos nesses acadêmicos (CAMPOS, 2022). Além disso, segundo GAUDENS *et al.* (2021), falta de interesse em participar das atividades diárias, conduta pouco profissional e até pensamentos de abandono da faculdade também podem ser consequências de tal realidade. Portanto, infere-se que o transtorno depressivo maior pode trazer resultados negativos para a vida pessoal e profissional do indivíduo.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo buscou analisar a incidência do Transtorno Depressivo Maior nos acadêmicos de Medicina, avaliando fatores de risco, agravantes, protetores e também os sinais e sintomas. Com base nos aspectos apresentados, é possível concluir que condições socioambientais e

genéticas exercem grande influência na saúde mental no indivíduo, como fator de risco ou protetor, o que traz resultados negativos para o indivíduo em âmbito pessoal e profissional.

Dessa forma, as instituições de ensino devem sempre visar o bem-estar biopsicossocial dos acadêmicos, incentivando momentos de lazer e descanso, reduzindo a sobrecarga horária e a competitividade entre alunos, além de reduzir a barreira aluno-instituição, já que, como foi citado anteriormente, interações negativas de intimidação ou assédio de professores podem levar os alunos até o abandono do curso (MOIR *et al.*, 2022), além de, em caso de necessidade, a instituição ser a primeira e principal ajuda que o aluno tende a buscar quando tem dificuldades para lidar com sua saúde mental (HEIMAN; DAVIS; ROTHBERG, 2019). Ademais, é importante que as escolas médicas conscientizem os acadêmicos de Medicina acerca dos perigos da automedicação, incluindo uso de psicotrópicos ou psicoestimulantes.

Portanto, existe a necessidade de desenvolvimento de projetos que visem a prevenção de transtornos mentais e, também, promoção da saúde mental pelas universidades para os alunos, a fim de reduzir a taxa de depressão adquirida durante a graduação pelos acadêmicos de Medicina. Logo, com base nos principais achados deste trabalho, é importante salientar a necessidade de intervenções que busquem, além de aliviar sintomas e crises de transtornos já existentes nos estudantes, prevenir ou realizar o diagnóstico precoce da depressão nesse público. Para isso, o fornecimento de sessões de terapia para redução do estresse é uma das soluções apresentadas para o problema destacado ao longo deste estudo (CASSOL *et al.*, 2021). Outra proposta, seria a fiscalização a partir de órgãos estatais não só da qualidade de ensino médico brasileiro em seu sentido técnico, mas também da qualidade quanto ao suporte psicopedagógico oferecido pelas instituições, o que poderia ocorrer através de pesquisas de satisfação (NEPONUCENO, *et al.*, 2019). Por fim, a implementação de atividade física para os discentes é mais uma estratégia que funcionaria para promoção de saúde física e mental (MAIA *et al.*, 2020).

REFERÊNCIAS

BUCHLI ; LOURENÇO, . L. O.; SANTOS, . C. O. .; PARREIRA, . A. . PSICOFOBIA: percepção da saúde mental em estudantes de medicina. **REVISTA SAÚDE MULTIDISCIPLINAR**, [S. l.], v. 6, n. 2, 2020.

ČANKOVIĆ, S. et al. Prevalence and factors associated with depressive symptoms among medical students in their first and final year of study. **Vojnosanitetski Pregled: Military Medical & Pharmaceutical Journal of Serbia**, [s. l.], v. 80, n. 1, p. 41–49, 2023. DOI 10.2298/VSP220209046C.

CARVALHO, G. et al. A PREVALÊNCIA DO ADOECIMENTO PSICOLÓGICO E PSIQUIÁTRICO ESTUDANTES DE MEDICINA:. **South American Development Society Journal**, [S.l.], v. 8, n. 24, p. 326, dez. 2022. ISSN 2446-5763.

CASSOL, M.; GARCIA, C. S.; GARCIA, E. F.; FERREIRA, J. A. R. B.; TAGAWA, G. S. G.; GARCIA, L. A. Transtornos psiquiátricos nos acadêmicos de medicina / Psychiatric disorders in medical students. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 7, n. 2, p. 19471–19475, 2021. DOI: 10.34117/bjdv7n2-541.

OLIVEIRA, A. *et al.* Sinais, sintomas, fatores e patologias associados à síndrome do impostor em estudantes universitários. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 8, p. e55811831380-e55811831380, 2022.

EDIE L., et al. Prevalence, characteristics and measurement of somatic symptoms related to mental health in medical students: a scoping review, **Annals of Medicine**, 55:2, 2242781, DOI: 10.1080/07853890.2023.2242781

FERREIRA, R. R. .; GOMES, T. M. .; DIAS, C. P. .; COSTA, N. S. C. P. .; REBOUÇAS, R. C. C. P. .; REIS, L. C. S. .; CARVALHO, S. D. de . The mental health of medicine students: an integrative review. **Research, Society and**

Development, [S. l.], v. 12, n. 3, p. e14912339975, 2023. DOI: 10.33448/rsd-v12i3.39975.

GAUDENS, C. P.; GARCÍA, A. JM.; FLORES, F. D.; GARCÍA, B. M.; GARCÍA, E. J.; Depression, anxiety, burnout and empathy among Spanish medical students. **PLOS ONE** 16(12): e0260359.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260359>

HEIMAN, N. et al. A deeper understanding of depression and suicidality among medical students. **Medical teacher** vol. 41,6 (2019): 711-713.

doi:10.1080/0142159X.2018.1467559

LIN, S.; CHONG, AC.; SU, EH.; CHEN S.L.; CHWA, WJ.; YOUNG, C.; et al. Medical student anxiety and depression in the COVID-19 Era: Unique needs of underrepresented students. **Educ Health**.

MAIA, H. A. A. da S., ASSUNÇÃO, A. C. S., SILVA, C. S., SANTOS, J. L. P. dos ., MENEZES, C. J. J., & Bessa Júnior, J. de .. (2020). Prevalência de Sintomas Depressivos em Estudantes de Medicina com Currículo de Aprendizagem Baseada em Problemas. **Revista Brasileira De Educação Médica**, 44(3), e105.

MOIR, F.; YIELDER, J.; SANSON, J.; CHEN, Y. Depression in medical students: current insights. **Advances in Medical Education and Practice**. 323-333, DOI: 10.2147/AMEP.S137384

MONTENEGRO-PIRES, J. L.; ALVES DE SOUSA, M. N. Depresión en estudiantes de medicina en el año 2022: un estudio comparativo entre la educación tradicional y la activa. **CES Medicina**, [S. l.], v. 36, n. 3, p. 9–25, 2022. DOI: 10.21615/cesmedicina.6831.

NEPONUCENO, H. DE J.; SOUZA, B. D. M.; NEVES, N. M. B. C.. Transtornos mentais comuns em estudantes de medicina. **Revista Bioética**, v. 27, n. 3, p. 465–470, jul. 2019.

OLIVEIRA, M. F. de; ARAUJO, L. M. B. Saúde mental do estudante de medicina/ Mental health of the medicine student. **Brazilian Journal of Development**, [S. l.], v. 5, n. 11, p. 23440–23452, 2019. DOI: 10.34117/bjdv5n11-058.

OTTERO de L. S.; IOSTA, R. J.; Gonçalves S. J. da C. A saúde mental dos estudantes de medicina: uma revisão de literatura. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 3, p. e9751, 17 mar. 2022.

Page, M. J., Moher, D., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., & McKenzie, J. E. **PRISMA 2020 explanation and elaboration: updated guidance and exemplars for reporting systematic reviews**. *bmj*, 372. 2021.

SILVA, J. C. C. D. .; NOBRE, A. F. G. .; SILVA, C. E. P. .; FERREIRA, E. O. .; SANTOS NETO, V. H. F. .; OLIVEIRA, M. V. M. de. Mental health and psychodrugs use among medical students: Saúde mental e uso de psicofármacos por acadêmicos de medicina. **Concilium**, [S. l.], v. 23, n. 11, p. 303–314, 2023. DOI: 10.53660/CLM-1429-23G16B.

ZATT, W.B., LO, K. et al. Depression in Medical Students Research Group., Pooled prevalence of depressive symptoms among medical students: an individual participant data meta-analysis. **BMC Psychiatry** 23, 251 (2023). <https://doi.org/10.1186/s12888-023-04745-5>

¹Discente do curso de Medicina do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM

²Docente do Centro Universitário de Patos de Minas -UNIPAM.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil